

(GT8 - O (Des)conhecido nas Artes e nas Ciências)

Fazer Parentescos Estranhos Para Um Planeta Habitável

Mes. Ana Paula Lourenço da Silva (UFRJ)

RESUMO

Em “Ficar com o Problema: fazer parentes no Chthuluceno”, Donna Haraway propõe compor relações de parentescos estranhos [*oddkin*] para aprender a viver com o sentimento do infamiliar, resistindo a angústia. Através de suas práticas SF (fabulação especulativa, simpoiese), demanda a saída da zona de conforto em direção às “zonas de contato”: as fronteiras entre o self e o outro. Onde Freud identifica castração do olhar pelo aparecimento do infamiliar, Haraway vê as fissuras que possibilitam “fazer parentes estranhos” – uma proposta ética, estética e política de ação frente a angústia gerada pelo efeito de infamiliaridade que aparece quando as fronteiras entre real e ficção são rompidas. Nosso trabalho investiga a agência da poética da arte na obra de Haraway, evidenciando as tecnologias artísticas como fornecedoras de ferramentas e habilidades para experimentar formas-outras de conviver com o (in)familiar frente a um futuro incerto, abrindo caminho para a regeneração da habitabilidade do planeta.

Palavras-chave: Donna Haraway; práticas SF; parentescos estranhos; fabulação especulativa

ABSTRACT

In Staying with the Problem: making kin in Chthuluceno, Donna Haraway suggests making oddkin to learn how to live beyond the unfamiliar, while withstanding the anguish. Through her SF practices (speculative fabulation, sympoiesis), she urges us to leave the comfort zone and move towards the “contact zones”: the borders between the self and the other. Where Freud identifies the castration of gaze by the appearance of the unfamiliar, Haraway sees the fissures which allow us to “make oddkin” - an ethical, aesthetic and political proposal for action in face of the anguish generated by the unfamiliar effect appearing when the boundaries between reality and fiction are disrupted. Our work investigates the agency of the poetics of art in Haraway's work, highlighting artistic technologies as providers of tools and abilities to experiment with other ways of living with the (un)familiar when facing an uncertain future, thus paving the way to regenerate planetary habitability.

Keywords: Donna Haraway; SF practices; oddkin; speculative fabulation

O INFAMILIAR FREUDIANO E O DESLOCAMENTO DO SUJEITO MODERNO

Tânia Rivera, psicanalista, professora e artista brasileira destaca no prefácio que escreveu para a *Interpretação dos Sonhos* de Freud (2016) como a psicanálise surge no começo do século XX ao mesmo tempo como a teoria do homem descentrado e como uma prática terapêutica de

descentramento pela análise. O diagnóstico da histeria foi criado no começo do século como um marcador temporal que associava a mulher ao irracional e à natureza. A “hística” surge da percepção que ressignifica a violência sofrida pelas mulheres em um diagnóstico. Assim, Rivera aponta que a psicanálise sorri ao perceber que a histeria era sintoma dos maus tratos (do tratamento que se dava aos loucos) e Freud cria, assim, uma via para deixar este corpo violentado falar, por isso a noção da psicanálise ter a cura pela fala.

O próprio ato inaugural do inconsciente por Freud como uma “outra cena” que opera sem o psiquismo e, nesse sentido, não está subjugada ao princípio do sentido aristotélico da não-contradição, pode ser aproximado dessa discussão acerca da eficácia das imagens para além da necessidade de uma prova da realidade. O deslocamento do sujeito operado pela psicanálise com a fundação do inconsciente surge em um campo ampliado de produções culturais que suscitam e exploram esse vacilar da posição do sujeito no enquadramento de identidade característico da sociedade moderna ocidental. Freud altera uma das bases da modernidade, do cartesianismo e do centramento do logos, com a descoberta que marca o descentramento do sujeito, ruindo a consciência e a vontade livre.

Tânia Rivera ainda destaca o papel fundamental no descentramento do sujeito moderno operado pelas rupturas que ocorreram nas artes e na literatura na virada do século XIX para o século XX. Esse descentramento assinalado por Freud começa a aparecer como decorrência do surgimento e massificação do cinema, assim como pela arte moderna, que Rivera identifica como sendo caracterizados pela fragmentação e o recorte do espaço da representação clássica renascentista que fundamenta a noção de identidade fixa do pensamento humanista positivista. Trata-se de um indicativo do papel desempenhado pelos aparatos óticos na constituição dos discursos sobre a realidade. Tânia reforça ainda que a psicanálise compreende que “a ficção tem, no inconsciente, o mesmo valor que a realidade” (RIVERA, p.XXII) e que, portanto, o trabalho do sonho na operação crítica sobre a falência da narrativa da conquista que embasa a representação é então compartilhado pela literatura e pelas outras linguagens artísticas:

O sonho é tomado por Freud como o pictograma – escrita em imagens -, como rebus, uma charada que põe em jogo a linguagem, decompondo o signo de maneira a

desdobrá-lo em uma notável plurivocidade e assim colocar em questão a dimensão da significação. A linguagem, no trabalho do sonho e na interpretação que visa a refazê-lo, é densa, literal e cheia de nós e ‘umbigos’, pontos cegos que desafiam e vão além da significação para nos atingir como verdadeiros acontecimentos, exatamente como na poesia e na arte. As experimentações do século XX [...] realizam explorações que põem em crise, de maneira análoga, o campo da representação e da linguagem em prol de um forte e poético estranhamento do sujeito (RIVERA, 2016, p. XXVI).

Freud inicia o ensaio “O Infamiliar” explicando que o termo, no original alemão “*unheimliche*”, não se trata de um conceito definível e traduzível, mas sim de uma palavra-conceito, dotada de uma materialidade própria de seu emprego cotidiano intraduzível. Após analisar os sentidos possíveis dessa palavra usada para uma nuance particular do assustador, chega à conclusão de que “o infamiliar é uma espécie do que é aterrorizante, que remete ao velho conhecido, a muito íntimo. Como é possível, sob quais condições, o que é íntimo se tornar infamiliar, aterrorizante, veremos a seguir” (FREUD, 2019, p.55).

De acordo com Freud, a sensação de infamiliaridade não aparece diante de algo externo à psique (cujas origens seriam um outro demoníaco), mas como uma experiência singular diante da própria disjunção: “o infamiliar [*das unheimliche*] é [...] o que uma vez foi doméstico, o que há muito é familiar. Mas o prefixo de negação ‘in-’ [*un-*] nessa palavra é a marca do recalçamento” (FREUD, 2019, p.76). A angústia gerada pela sensação de infamiliaridade, de assombro, é assim sintoma, efeito colateral da percepção da insuficiência, ou falências, dos modos de produção do sujeito moderno em assegurar, em garantir verdades universais: “entre os casos que provocam angústia deve haver então um grupo no qual se mostra que esse angustiante é algo recalçado que retorna. Essa espécie de angustiante seria então o infamiliar” (FREUD, 2019, p.80). Para ele o aparecimento da angústia

propriamente, algo tem um efeito de infamiliar frequente e facilmente alcançado quando as fronteiras entre fantasia e realidade são apagadas, quando algo real, considerado como fantástico, surge diante de nós, quando um símbolo assume a plena realização e o significado do simbolizado e coisas semelhantes (FREUD, 2019, pp.75-76).

O caráter indeterminável e paradoxal do *unheimliche* freudiano está intimamente ligado ao deslocamento do sujeito. Freud argumenta que o infamiliar na ficção e na criação literária merecem uma consideração especial, sendo mais ricos do que o infamiliar das experiências

cotidianas. O psicanalista identifica, ainda, que as liberdades do poeta e o privilégio da ficção no despertar e inibir do sentimento do infamiliar não se esgotam, citando como caso exemplar destacado por Ernst Jentsch, que suscita “a dúvida quanto a se um ser aparentemente vivo está inanimado e, ao contrário, se um objeto sem vida seria animado”, invocando, nesse caso, figuras de cera, bonecas artificiais e autômatos” (2019, p.61). Através da narrativa literária, “tudo de infamiliar que essas figuras poderiam suscitar desaparece, tão logo atingimos os pressupostos dessa realidade poética” (op. cit., p.81).

O embate entre a realidade poética e realidade em outros âmbitos da vida é exatamente um dos problemas caros trazidos pelo conto de terror “O Homem de Areia” de Hoffmann, analisado por Freud para explicar a sensação de infamiliaridade. O personagem do Homem de Areia, sendo um ser demoníaco que lança areia nos olhos das crianças desobedientes, possibilita estabelecer uma conexão entre o medo e a angústia provocados pela dissociação visual, conceituada, na linguagem psicanalítica, como a “castração do olhar”, que representa, em última instância, uma castração do poder e do conhecimento uma vez que “ver, poder e se tornar um sujeito consciente são dimensões de um mesmo regime discursivo que alinha a visão como uma garantia simbólica da racionalidade e da consciência do sujeito do saber” (Dunker, et al., 2021, p.58).

O tradutor do ensaio sobre o infamiliar para o português chama a atenção em uma nota para a escolha de Freud pela palavra *Perspektiv*, em vez de *Fernglass* ou mesmo *Binokel*, para falar sobre o monóculo que Nathanael, personagem principal, compra do Homem de Areia no conto de Hoffman e que acaba por deixá-lo louco, apontando que escolheu uma palavra ligada a uma

semântica que ele conhecia muito bem, qual seja, a da pintura renascentista, que, como sabemos, cria uma forte ilusão de ótica, que ele apreciou, em especial, nas obras de Leonardo da Vinci. Com essa escolha, ele também fortalece o tema dos “olhos” e do medo de sua “perda”, da “castração”, central no ensaio sobre o “infamiliar” (N.T.). (FREUD, p.85)

A dissolução da pretensa fronteira fixa entre realidade e ficção denuncia a falência de uma técnica específica como a única autorizada (dotada de poder) a definir o real (associada ao

quadro da perspectiva renascentista). Quando a ilusão de autodefinição e autoconsciência (psicológica) se confronta com a materialidade do mundo, a sensação de angústia por um estranhamento aparece. Freud nomeou esta sensação de infamiliaridade [*unheimliche*] do sujeito consigo mesmo ao perceber que “não é mais senhor em sua própria casa”, como seu célebre diagnóstico proferia no começo do século XX.

FAZER PARENTESCOS ESTRANHOS

Trazendo agora Haraway para o debate, nossa verdadeira intenção, vemos que se posiciona contra o uso do termo imaginação, defendendo seu método FC como uma atitude estratégica de alinhamento com um modelo estético específico que cria possibilidade. Ambos os autores, Haraway e Freud, pensam as construções das fronteiras entre fantasia e realidade enquanto dimensões de uma estética distinta à doutrina do belo, do sublime e do harmônico, fundadas no período do Renascimento e sistematizadas pelo pensamento Kantiano. O positivismo humanista desta perspectiva é denunciado por Freud como insuficiente logo nas primeiras linhas de seu ensaio de 1919 ao dizer que irá se debruçar naquilo que suscita o terror, o medo, o horror, o estranhamento e a angústia. Dentre as traduções que Freud nos apresenta para a palavra *unheimliche*, o infalimiar, destacamos que pelo menos quatro dos termos foram empregados por Haraway em sua tentativa de explicar o que propõe para a ressignificação da família enquanto parentes [*kin*] em seu livro mais recente, dentre eles: *uncanny* [inquietante], *strange* [estranho], *haunting* [assombroso] e *unfamiliar* [infamiliar].

Outro aspecto que também fica evidente é que ambos estão abordando uma questão complexa a partir de perspectivas e embasamento teóricos diferentes e que suas atitudes em face à diferença, seguem caminhos ainda mais distantes: Freud vê castração onde Haraway percebe as fissuras que são ponto de partida para a composição do lugar outro [*elsewhere*], ou Chhthuluceno, que tanto almeja construir coletivamente.

Haraway de fato endereça problemas aparentados ao célebre diagnóstico de Freud de que “o homem não é mais senhor em sua própria casa” ao fundar o inconsciente. No entanto, apesar

da proximidade do diagnóstico, as respostas, as proposições de como produzir saúde mental e bem-viver em face ao diagnóstico parecem muito distintos. Haraway traz uma proposta ética, estética e política de ação frente a angústia gerada pelo efeito de infamiliaridade, de estranhamento gerados pela percepção da disrupção das fronteiras até então estabelecidas entre real e ficção. O termo “imaginação (e seu mutante, o imaginário) não são meu ponto: possibilidade que é. [...] Por um lado, tudo parece possível; por outro lado, nada é. O congelamento total da possibilidade de mudança social” (1994, p.246, tradução nossa) é o problema ao qual está se direcionando.

Seguimos uma pista deixada em uma nota de rodapé do artigo *The Promises of Monsters: a regenerative politics for inappropiate/d others* (2004), publicado em 1991, na qual explica o porquê de sua escolha do signo “SF”, expondo que inicialmente havia nomeado esta dimensão (espaço virtual) como “imaginação”, na nota de rodapé nos explica que “a imaginação [é] uma faculdade do século XIX que está em oposição política e epistemológica aos argumentos que estou tentando formular. Como estou tentando contornar a psicanálise, devo também contornar o entojos da imaginação romântica” (HARAWAY, 2004, p.121, tradução nossa). Assim, Haraway inaugura a inscrição do seu acrônimo SF de modo afirmativo como uma recusa do idealismo da “imaginação”: “eu estava usando SF como uma forma de contornar o convite para a psicanálise na teorização das mesmas questões” (HARAWAY, 1994, p.244).

O SF, enquanto espaço virtual, integrante do processo de composição da realidade, aparece da necessidade de dar vazão e falar sobre o que a tradição ocidental comumente nomeia como inconsciente, no entanto, a partir de outras perspectivas, de outros territórios e tradições de conhecimento. Ela explicita essa atitude de discordância e recusa em detalhes:

Especificamente, não queria aceitar o uso da psicanálise como uma janela teórica privilegiada. Constantemente tentei trabalhar com outras linguagens que pudessem fazer parte do mesmo trabalho sem serem tão constrangidas pela família psicanalítica dominante de histórias sobre sujeitos e coletivos. Mas, como muitos outros teóricos na mesma zona de conversa, eu também queria chegar a alguma compreensão do inconsciente; alguma compreensão do inesperado, das condensações, das rupturas, das estruturas de histórias que não estão sob nenhum tipo de controle linear. Então, eu precisava de uma maneira de fazer isso e ainda estou engajada em tentar fazer isso, em uma relação oblíqua com a teoria psicanalítica (1994, p.244, tradução nossa).

As figuras harawayanas sempre exerceram o trabalho possível de compor outras técnicas de observação e inscrição capazes de engendrar outros modos de visualização e reenquadramento para elaborar a angústia (dizer o trauma), contar outras histórias. É sobre o que fazer com esse sintoma. Haraway defende que a responsabilização [*response-ability*], a luta política e a crítica ecofeminista devem promover uma revisão do mundo por meio dessas conversas, que revelam sujeitos e mundos (figuras e fundos, subjetividades e paisagens) com os quais precisamos aprender a conversar.

A FIGURAÇÃO MONSTRUOSA

O que Haraway propõe nas promessas de monstros é que as alteridades des/inapropriadas “não são nem utópicas, nem imaginárias, elas são virtuais” (Ibid). A afirmação que encontramos em *The Promises of Monsters: a regenerative politics for inappropriate/d others* (2004) acerca da estrutura de ordem ontológica e epistemológica das alteridades des/inapropriadas mencionadas no subtítulo do artigo, seguem ecoando nos trabalhos posteriores. Elas são todos os corpos que, nos processos imperialistas de colonização, foram marcadas e contabilizadas como “não racionais” e, com isso, como objeto a ser explorado e destituído do direito a fala, direito a ser contado como sujeito perante a câmara, perante a lei.

O termo é uma citação direta a cineasta vietnamita-americana e teórica feminista Trinh Minh-ha (1986-7) que o cunhou para falar sobre a questão da tecnologia generativa da câmera em sua própria prática de fazer filmes. Ao trazer para a conversa esse novo termo associado a sua teoria, Haraway explica que as alteridades des/inapropriadas são “o ser pessoal e social a quem a história proibiu a *ilusão estratégica da autoidentificação*” (2004, p.112, tradução e grifos nossos). Esta autoidentificação é a subjetividade apropriada, a que está de acordo, em relação à qual, qualquer diferença passa a contar como des/inapropriada, ou seja, não adequada ao próprio, ao modelo. Faz referência “ao posicionamento histórico daqueles que não podem adotar a máscara do ‘eu’ nem do ‘outro’ oferecida pelas narrativas ocidentais modernas e dominantes para a identidade e a política” (HARAWAY, 2004, p.68, tradução nossa), de tal modo que não

está endereçando uma ideia de falta ou impossibilidade de relação. Pelo contrário,

ser uma “alteridade des/inapropriada” significa estar em relacionalidade crítica e desconstrutiva, em um raciocínio difrativo em vez de reflexivo – como forma de estabelecer conexões potentes no esforço de ultrapassar a dominação. Ser des/inapropriada é não se encaixar no táxon, ser deslocado dos mapas já disponíveis que especificam os tipos de atores e os tipos de narrativas, é não ser originariamente determinado pela diferença (Haraway, 2004, p.68, tradução nossa).

Por essa característica híbrida, de emaranhamento de dimensões distintas no processo de composição destas subjetividades, Haraway recorre ao FC e algumas práticas narrativas de ficção científica como ferramenta para escrever suas histórias que disputam narrativas por identificar que

[d]e um modo geral, a ficção científica preocupa-se com a interpenetração das fronteiras entre eus problemáticos e outros inesperados e com a exploração de mundos possíveis num contexto estruturado pela tecnociência transnacional. Os sujeitos sociais emergentes chamados “alteridades des/inapropriadas” habitam esses mundos (HARAWAY, 2004, p.70)

O signo alteridades des/inapropriadas é mais uma ferramenta capacitadora harawayana. Este termo difícil de escrever e de pronunciar acabou caindo em desuso ao longo de sua obra, mas foi reescrito de várias maneiras, ecoando a afirmação de ordem epistêmica e ontológica relacionada à essas alteridades. O importante a notarmos aqui é como

as metáforas de Trinh T. Minh-ha sugerem outra geometria e outra ótica para considerar as relações de diferença entre as pessoas e entre os humanos, outros organismos e máquinas que não seja a dominação hierárquica, a incorporação das partes no todo, a proteção paternalista e colonialista, a fusão simbiótica, a oposição antagônica ou a produção instrumentalizada de recursos (HARAWAY, 2004, p.70, tradução nossa).

Para atingir esta outra geometria e ótica, precisaríamos nos dotar de uma “segunda visão”, que permite “entrar no mundo composto de dobras da carne porque deixamos o jardim da autoidentidade e arriscamos as nostalgias corporificadas e os pontos de vista dos sub-rogados, substitutos e braços direitos” (2022, p.334). Hoje, as figuras que Haraway aponta como as mais potentes nessa tarefa ético-ecológica são nomeadas como “seres ctônicos” ou como

“*humusidades*” – como uma diferenciação das humanidades (2023, 2022) – que estabelecem e cultivam parentescos estranhos [*oddkin*]. Os ctônicos

são seres da terra, antigos e totalmente atuais ao mesmo tempo [...] os ctônicos fazem estrepolias num húmus multibichos [...] os ctônicos são monstros no melhor sentido dos termos: eles demonstram e performam a significatividade material dos processos e dos bichos da terra, e também demonstram e performam suas consequências (2023a, p.14).

Em *Ficar com o Problema*, encontramos estórias e histórias que narram como uma visualidade monstruosa e ctônica compõe parentescos estranhos por meio do cultivo de relações como FC, não como uma imaginação idealista que entra em pânico ao perceber que não é mais a única voz com direito de falar. Um aspecto importante, retomado várias vezes, é o emaranhamento de todas as figuras e vidas que habitam o planeta Terra, seja de maneira direta ou indireta. Neste último livro, que marca a consolidação do trabalho realizado, Haraway afirma que sua prioridade ali é demonstrar que “ficar com o Problema requer estabelecer parentescos estranhos; isto é, precisamos uns dos outros em colaborações e combinações inesperadas, em amontoados quentes de composto” (2023a, p.17).

Haraway defende que as questões que “realmente importam” (HARAWAY, 2009, p.28) – quem morre e quem vive e a questão estética e política das possibilidades de mundificação [*worlding*] – estão corporificadas na tecnocultura dentro da qual já vivemos hoje e, portanto, não podem ser resolvidas de outra maneira. “Estamos falando de coabitação: entre diferentes ciências e diferentes formas de cultura, entre organismos e máquinas”. Haraway leva a sério o fato de que ninguém faz nada sozinho e que, de alguma maneira, estamos todos lidando com nossas heranças coletivas e individuais, nosso passado, as distintas e variadas tradições, as diversas culturas e os infinitos comuns: Essa é a prática, incluindo manter nossas heranças. Tal envolvimento das vidas acontece através da criação e manutenção de parentescos estranhos [*oddkin*], famílias, relações amorosas e de investimento afetivo [*making kin*] com estas variadas criaturas: “se você parar e olhar o meu pequeno grupo de parentes – chip, gene, ciborgue, semente, feto, cérebro, bomba, ecossistema, espécie – eles são colaborativos” (HARAWAY, 2010, p.15).

Para tal, ela entrelaça essas dimensões em seu método FC, argumentando que estas práticas são a única forma de viver e morrer bem, e não apenas sobreviver, em nosso planeta

degradado. Isso é especialmente relevante diante da transição para uma nova era geológica, com o término do Holoceno e o início da sexta extinção em massa na história do planeta Terra. Diante da complexidade da vida, Haraway é sempre propositiva e instiga seus leitores:

Nossos tempos confusos transbordam de dor e alegria – com padrões vastamente injustos de dor e alegria, com matanças desnecessárias da continuidade, mas também com o necessário ressurgimento. A missão é formar parentescos em linhas de conexão inventivas como uma prática para aprender a viver e morrer bem uns com os outros em um presente espesso. Nossa tarefa é criar problema, suscitar respostas potentes a eventos devastadores, e também acalmar águas turbulentas e reconstruir lugares tranquilos” (2023a, p.13)

Haraway, então, propõe como novo slogan e chamado para ação: “faça parentes, não faça bebês” [*make kin, not babies*], reafirmando a necessidade de “romper a pretensa necessidade de vínculo entre parentesco e reprodução é uma tarefa fundamental para as feministas hoje. Com nossa deslealdade à genealogia patriarcal” (op. cit., p.246). Ao longo do livro, Haraway explica que “fazer parentes deve ser uma prática sensível, tanto no registro animista quanto biológico. As palavras importantes devem ser ressignificadas, repovoadas e novamente habitadas [...] tem a ver com fazer parentescos estranhos, que possam reimaginar a mundificação” (2023a, p.247). Ela propõe uma reconfiguração radical do sentido de família, disputando-o para incluir a presença de monstras, alteridades des/inapropriadas, espécies companheiras, ciborgues, coiotes e malandros, todos em seus jogos e trocas genômicas: “A palavra parente é importante demais para ser abandonada a nossos adversários. Família tampouco é capaz de fazer o trabalho de *kin* [parente], com suas raízes/rotas que conduzem a *kind* [categoria, tipo, espécie, amável] e à polivalência desse termo” (2023a, p.247).

Ao explicar o que entende como parentes [*kin*], uma palavra que traz bons problemas para a sua tradução, Haraway explica:

A meu ver, o alargamento e a recomposição de parentescos [*kin*] são possíveis pelo fato de que todos os seres da Terra são parentes no sentido mais profundo do termo. Já é passada a hora de oferecer um cuidado melhor com tipos-como-agenciamentos [*kinds-as-assemblages*] (e não de uma espécie por vez). Parente é um tipo de palavra que reúne e congrega. Todos os bichos compartilham uma “carne” comum – lateral, semiótica e genealógicamente. Os antepassados se revelaram estranhos [*strangers*]

muito interessantes; nossos parentes não são familiares [*unfamiliar*] (estão fora daquilo que consideramos ser família ou gens) – eles são inquietantes [*uncanny*], assombrosos [*haunting*], ativos. (2023a, p.186, grifos meus)

No tempo geológico do Chthuluceno, todos são irmãos que cultivam a indigestão, vivendo e morrendo bem com os monstros, nas entranhas da monstra Gaia, nos emaranhando em famílias multiespécies estranhas. Assim, para construir parentescos estranhos [*oddkin*], precisamos aprender a viver apesar do sentimento infamiliar, e não nos deixar tomar pela angústia que é gerada por essa impressão. A diferença não castra. A diferença pode até gerar indigestão, soluço, azia, desconfortos ao primeiro encontro, mas este é apenas um indício de movimento para fora das zonas de conforto em direção às zonas de contato – às fronteiras. Com-viver com a sensação, se elaborar-com o infamiliar, os parentes estranhos, compor (por-com, colocar junto, lançar junto), compostar nas bordas dos buracos do traumas para regenerar as feridas. Afinal, para Haraway, nós, os seres ctônicos:

Nós somos húmus, não *Homo*, nem *antropos*. Somos compostos, não pós-humanos. Como sufixo, a palavra *kainos* (-ceno) assinala épocas novas, recentes e frescas a partir do presente espesso. Renovar as potências biodiversas da Terra constitui o trabalho e a brincadeira da simpoiese do Chthuluceno (p.103-104).

REFERÊNCIAS

- DUNKER, Christian; PERRONE, Cláudio; IANINI, Gilson; ROSA, Mírian Debioux e GURSKI, Rose (orgs.) *Sonhos Confinados: o que sonham os brasileiros em tempos de pandemia*. 1ª edição. Belo Horizonte: MG. Autêntica, 2021
- FREUD, Sigmund. *O infamiliar*; seguido de *O Homem da Areia* de E. T. A. Hoffman. Trad. Ernani Chaves, Pedro Heliodoro Tavares [O Homem da Areia. Trad. Romero Freitas]. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
- HARAWAY, Donna; GORDON, Avery. Possible Worlds: an interview with Donna Haraway in

Body politics: disease, desire, and the family. Colorado: Westview Press, 1994, p.241-250.

HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. *Cadernos Pagu.* (5), 1995, p. 7-41.

_____. The Promises of Monsters: a regenerative politics for inappropriate/d others in *The Haraway Reader.* New York: Routledge, 2004.

_____. Manifesto ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: HARAWAY, D.; KUNZRU, H.; TADEU, T. *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano.* Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 33-118.

_____. *Se nós nunca fomos humanos, o que fazer?* [Entrevista concedida a] Nicholas Gane. Ponto Urbe, n.6. 2010.

_____. *Quando as espécies se encontram.* Traduzido por Juliana Fausto. 1ª ed. São Paulo: Ubu Editora, 2022.

_____. *Ficar com o Problema: fazer parentes no Chthuluceno.* Traduzido por Ana Luiza Braga. 1ª edição. São Paulo: n-1 edições, 2023.

RANDOLPH, Lynn. *Modest Witness: a collaboration with Donna Haraway,* [apresentação virtual], 2009.

RIVERA, Tânia. Prefácio. In: *A interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud.* Porto Alegre: L&PM, 2016.

TRINH, T. Minh-ha. (ed.) She, the Inappropriate/d Other in *Discourse 8*, 1986-7.

Como citar este texto:

SILVA, Ana P. L. Fazer Parentescos Estranhos Para Um Planeta Habitável. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025.* Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.